

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРАЩЕНИЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ НА ТРАНСПОРТ ЧАСТИЦ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ

Мавлуда Хажиматова Мамасалиевна

“JizPI”. Jizzax sh.

Как известно, в настоящее время в нашей Республике и за рубежом при бурении скважин, после достижения вертикальной части проектной глубины, бурятся горизонтально направленные скважины. Эффективность и экономичность горизонтальных скважин, по объему добычи жидких углеводородов, исследована и доказана многими исследователями. Однако проблемы, возникающие при бурении горизонтальной части ствола скважин недостаточно исследованы с гидродинамической точки зрения, в частности процессы выноса выбуренных частиц горной породы, которые зависят от многих факторов [1-4]. В связи, с чем практическая реализация горизонтального бурения скважин встречает большие трудности, заключающиеся в осаждении и закупорки скважин структура образующими частицами горной породы и раствора.

В данной работе экспериментальными исследованиями определяются параметры потока при транспортировании частиц с целью установления энергосберегающей структуры течения смеси при горизонтальном бурении скважин, исключаящее осаждение и закупорку горизонтальной части ствола.

Обоснование лабораторной установки для исследований транспортирования частиц в горизонтальных участках скважин осуществлены с обеспечением подобия критериев Рейнольдса - Re , Сен -

Рис.1. Общий вид экспериментальной
установки

Венана - Sen и Архимеда –Ar. Изготовлена установка для проведения экспериментальные исследования по определению эффективных параметров смесей, при транспортировке частиц выбуренной породы.

Экспериментальными исследованиями определены потеря напора в рабочем участке горизонтального трубопровода и критические скорости потока растворов содержащих воду, КМЦ и

частиц песка, при которых начинают оседать и уноситься частицы песка.

Общий вид экспериментальной установки приведен на рис. 1. Установка позволяет проводить эксперименты и при определённых зенитных углах наклонной скважины.

Рабочий участок модели скважины изготовлен из стеклянной трубы длиной 2,5 метра закрепленной на железной ферме. Трубы, моделирующие скважину, имели внутренний диаметр $d = 57$ мм, а моделирующие бурильную трубу имели внешний диаметр $d = 33.7$ мм. Внутренняя труба может вращаться со скоростью 1-2 об/с., общая длина горизонтальной части установки равна $L = 7.77$ м и составлена из железных (на начальном и конечном участках) и стеклянных 2.5 м труб (на участке исследования). В качестве модели бурильных труб была использованы стальные трубы, с обоих концов которых плотно намотаны сальники.

Методика проведения эксперимента.

Готовили раствор КМЦ, с условной вязкостью по СПВ-5, 30-35 сек. Измеряли его реологические параметры. Определяли скорость оседания частиц в покоящемся растворе $U_{ос}$.

Создавали циркуляцию раствора в установке, и вводили частицы песка в количестве 3,38 кг (2% от объема раствора).

Расход промывочной жидкости определяли по расходомеру, а перепад давления измеряли установленными в установку манометрами.

Осаждение частиц песка на нижней стенке установки фиксировалось визуально, а также с помощью цифрового киноаппарата SONY фотографированием.

Создавался заведомо большой расход, при котором не наблюдалось осаждение шлама. Постепенно уменьшая расход, определяли момент начала образования осадка на нижней стенке, и находили зависимость средней высоты осадка от величины расхода Q . Затем путем постепенного увеличения расхода добивались размыва образовавшегося осадка, и вновь определялась зависимость $h = f(Q)$.

Для большей достоверности результата некоторые опыты дублировались несколько раз.

Результаты экспериментов. Внутренняя труба без вращения. Промывочная жидкость - 1,5% раствор КМЦ; T - 35 сек; $\tau_0 = 2,4$ Па; $\eta = 19,8$ мПа*с.

Описание наблюдений:

$Q = 2,84$ м³/ч. При данном расходе осадка нигде нет. Большая часть шлама двигается по нижней части кольцевого пространства.

$Q = 2,65$ м³/ч. На участке 3,0-3,8 м периодически образуется и затем вымывается осадок. На участке 3,9-4,3 м наблюдается стабильный осадок высотой 1,0-1,2 см.

$Q = 2,40$ м³/ч. Наблюдается осадок на участке 2,8-4,3 м высотой до 2,2 см .

$Q = 1,72$ м³/ч. На всем стеклянном участке наблюдается осадок до 2,25 см .

$Q = 2,75$ м³/ч. Осадок почти полностью вымыт. На участке 2,8-4,3 м наблюдается движущийся осадок высотой 0,75-1,0 см.

Описание наблюдений при вращении гладких труб с частотой 2 об/с.

$Q = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$. На участке 3,0-4,3 м временами появляется небольшое скопление шлама, которое передвигается вдоль оси скважины. На остальных участках осадка нет.

$Q = 1,0 \text{ м}^3/\text{ч}$. На участке с 2,0м образовался небольшой осадок - длиной 25 см, высотой 1,5 см далее ещё осадок длиной 15 см, высотой 1,5 см через 6 мин циркуляции начал образовываться осадок по всему горизонтальному участку.

$Q = 0,4 \text{ м}^3/\text{ч}$. Осадок ($h = 1,0\text{см}$) по всей длине установки. Верхний слой осадка подвижный.

$Q = 1,1 \text{ м}^3/\text{ч}$. Осадок ($h = 0,75\text{-}1,0\text{см}$) постепенно вымывается.

$Q = 1,7 \text{ м}^3/\text{ч}$. Осадок практически полностью вымыт. В начальном участки стеклянной трубы в области 2,0- 2,5м периодически появляется и исчезает осадок длиной 5-6 см, высотой до 1,5 см.

$Q = 2,2 \text{ м}^3/\text{ч}$. Осадок по всей длине установки отсутствует.

По экспериментальным данным построен график зависимости высоты осадка частиц.

Из рисунка 2. следует, что вращение труб позволяет сократить минимально необходимый расход промывочной жидкости при транспортировании одинакового количества частиц.

Таким образом установлено, что при значениях реологических параметров раствора: условной вязкости $T = 35\text{с.}$, предельного напряжения $\tau_0 = 2,4\text{Па}$ и коэффициента вязкости $\eta = 19,8\text{мПа}\cdot\text{с.}$, при вращательном движении внутренней трубы, уменьшение необходимого расхода промывочной жидкости в 1,25 - 1,40 раза относительно случая, не

Рис.2. Зависимость высоты осадка от вращающейся внутренней трубы при расходе. транспортировке одного того же

Где: ● – без вращения внутренней трубы количества частиц песка.

при уменьшении расхода; ▲ – без **Разработан способ реализации**
вращения внутренней трубы при **энергосберегающей структуры**
увеличении расхода; × - при вращении **течения смеси при горизонтальном**
бурении IAP 20110335 26.07.2011.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Qutlimurodov, U. M. (2022). Prevention of water losses in zarafshan-gagarin main water system. In the third international scientific conference construction mechanics, hydraulics and water resources engineering. (Conmechydro 2021 as). Aip conference proceedings **2612**, (vol. 7, p. 23). 020034 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113247>.
2. Махмудова Д. Э., Алиев М. К., Мусаев Ш. М. Анализ аварийных ситуаций на сетях водоотведения города Ташкента //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 411-421.
3. Хажиматова М. М. Некоторые гидродинамические эффекты, проявляемые при пузырьковом и снарядном режимах течения газожидкостной смеси //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 257-264.

4. Такабоев Қ. Ў., Хажиматова М. М. Хўжалик чиқинди сувлари, улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 325-336.
5. Хажиматова М. М., Саттаров А. Экологик таълимни ривожлантиришда инновация жараёнлари //Ме' morchilik va qurilish muammolari. – 2019. – Т. 48.
6. Rakhmatullaevich, S. S. (2022). Analysis of the methodology for controlling heat loss in buildings. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences issn: 2349-7793 impact factor:6.876,16(07),15-19. <https://gejournal.net/index.php/ijrciess/article>
7. Хажиматова М. М. Сооружение для забора подземных вод //Символ науки. – 2021. – №. 4. – С. 21-24.
8. Мусаев Ш. М. Методы гидравлического расчета оросительных лотков типа лк-60, лк-80 и лк-100 из полиэфирной смолы //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 190-195.
9. Masharipovich, K. U. (2021). Laboratory equipment of overpressure determination on standard. International journal of development and public policy, 1(6), 138-143. <https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp>
10. Махмудова Д. Э., Алиев М. К., Мусаев Ш. М. Анализ аварийных ситуаций на сетях водоотведения города Ташкента //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 411-421.
11. Rimshin V. et al. Study on the possibilities of increasing the effectiveness of thermal insulation of enclosing structures in window openings using low-emission coatings and films //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 02024.
12. Alibekova, N.N. (2021) reliability and cost - effectiveness of polymer pipes. Euroasiaconference. Com.evro science: internacional conference on soial and huanitarian researc,hosted.germany.

© *Xajimetova M.M-2024*